

**CHET TILLARNI O'QITISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN
YONDASHUVNING ASOSIY TAMOYILLARI**

Urazbayeva Dilnoza Ruzimbayevna

Nukus shahri, O'zbekiston guzari 25 uy 2 xonadon

Telefon: +998913781511, e-mail: dilyadur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816168>

***Annotatsiya.** O'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish, chet tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyiq darajasini oshirish hamda faollik va ijodkorlikni rivojlantirish yo'llaridan biri chet tilini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvdir. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning asosiy tamoyillari muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Kompetensiyaviy yondashuv, umummadaniy kompetensiya, ijtimoiy mehnat, shaxsiy, kommunikativ, kompetentlik, chet tilida muloqot.*

Globalashuv turli madaniyatlar va xalqlar o'rtasidagi muloqotni talab qiladigan zamonaviy dunyoda chet tillarini o'qitish muhim rol o'ynaydi. Chet tillarni samarali o'rgatish uchun tegishli metodikalardan, jumladan, kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Chet tillarini o'rgatish o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Biroq, grammatik qoidalar va lug'atni yodlashga asoslangan an'anaviy o'qitish usullari har doim ham tilni samarali o'zlashtirishni ta'minlay olmaydi. Shu munosabat bilan xorijiy tillarni o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv tobora ommalashib bormoqda.

O'tgan asrning 60-70 yillarida AQSHda shakllangan kompetensiyaga asoslangan yondashuvning (competence-based education) negizida N.Xomskiyning transformatsion grammatika bo'yicha asarlaridagi “kompetensiya” tushunchasi yotadi. Bu tushunchani kiritish orqali olim tilni bilish (kompetentlik) va uning va muayyan vaziyatlarda amalda qo'llanilishi o'rtasida sezilarli farqni ta'kidlaydi. Olimning fikricha, so'zlovchining o'zi, uning mahorati, tafakkuri va tajribasi bilan bevosita bog'liqdir. Hozirgi vaqtda inson hayotining barcha sohalarida o'zining ahamiyatini tasdiqlovchi kompetensiyaga asoslangan yondashuv Buyuk Britaniyada kasbiy sohaning muayyan tartibiga javob sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, u inson qanday kompetensiyaga ega bo'lishi kerakligini va uning vakolat doirasi qanday bo'lishi kerakligini belgilaydi. Kovalyova “Qachonki, kasbiy soha ta'limga bo'lgan talablarini tartib darajasida aniq shakllantira olsa, ta'limning vazifasi bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni kasbiy sohada talab qilinadigan muayyan kompetensiyalarga qanday qilib qayta birlashtirishdir” deya ta'kidlaydi.

Ma'lumki, Yevropa Kengashi kompetensiyalarni shakllantirishni Evropa oldida turgan masalalarga javob sifatida ko'rib chiqib, yosh evropaliklar egallashi kerak bo'lgan 5 ta asosiy kompetensiya ta'rifini qabul qildi: 1) Siyosiy va ijtimoiy kompetensiyalar (mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, guruh qarorlarini qabul qilishda ishtirok etish, nizolarni zo'ravonliksiz hal qilish va boshqalar); 2) Ko'p madaniyatli jamiyatda yashash bilan bog'liq kompetensiyalar (farqlarni qabul qilish, boshqa odamlarni hurmat qilish, boshqa madaniyat vakillari bilan yashash qobiliyati va boshqalar); 3) Og'zaki va yozma muloqotni bilish (uning yo'qligi ijtimoiy izolyatsiyaga tahdid soladi), bir nechta tillarni bilish bilan bog'liq kompetensiyalar; 4) Jamiyatni axborotlashtirishning kuchayishi bilan bog'liq kompetensiyalar (reklamaga tanqidiy munosabatda bo'lish qobiliyati va boshqalar); 5) Shaxsiy kasbiy va ijtimoiy hayot kontekstida hayot davomida o'rganish qobiliyati.

Biroq, ko'pchilik tadqiqotchilarning aksariyat ishlarida (V.A. Bolotov, I.M. Osmolovskaya, V.V. Serikov, A.V. Xutorskoy) asosiy sifatida quyidagi kompetensiyalar keltirilgan:

- Umumiy madaniy. “Umumiy madaniy kompetensiya” atamasini birinchi marta A.V. Xutorskoy 2002 yil taklif qilgan. Bu bilan u “o'quvchi bilimga ega bo'lishi va faoliyat tajribasi, bular- milliy va umuminsoniy madaniyatning xususiyatlari, inson va insoniyat hayotining ma'naviy-axloqiy asoslari, alohida xalqlar, oilaning madaniy asoslari, ijtimoiy, ijtimoiy hodisalar va an'analar, fan va dinning inson hayotidagi o'rni, ularning dunyoga ta'siri, kundalik va madaniy dam olish sohasidagi kompetensiyalari, masalan bo'sh vaqtini qanday tashkillashtirishning natijali usullari. Bunga o'quvchining ilmiy dunyo haqidagi madaniy va umuminsoniy tushunchalarini kengaytirish haqida tasavvur tajribalari”ni jamlagan savollar doirasini nazarda tutgan.

Chet tillarni o'rgatish jarayonida umumiy madaniy kompetensiyani turli metod va yondashuvlar orqali rivojlantirish mumkin. Misol uchun, kitoblar, filmlar, qo'shiqlar va maqolalar kabi haqiqiy materiallardan foydalanish talabalarga mamlakat madaniyatiga sho'ng'ish va uning xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, ta'lim tili o'qitiladigan mamlakat tarixi, geografiyasi, san'ati va adabiyoti bo'yicha darslar ham shular jumlasiga kiradi.

- Ijtimoiy mehnat - shaxsning ijtimoiy institutlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish, ijtimoiy funktsiyalarni bajarish va mehnat bozorida o'z o'rnini topish qobiliyati. Ushbu kompetensiya doirasidagi faoliyat usullariga quyidagilar kiradi: ma'lum bir ijtimoiy rolga tegishli bo'lgan ijtimoiy funktsiyalarni bajarish qobiliyati, mehnat bozorida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyati. Ushbu kompetensiya maktab o'quvchilari tomonidan biznes, rolli o'yinlar va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali shakllanadi;

- Kommunikativ kompetensiya - bunda asosiy e'tibor muloqot haqidagi bilimlarga emas, balki faoliyat usullariga qaratiladi. Bunga a). Axborot almashish usullari (monologik va dialogik qobiliyatlar); b). Birgalikda faoliyatni tashkil etish usullari - maqsadlarni belgilash, harakat usullarini tanlash, ma'suliyatni taqsimlash, yetakchilik va itoat qilish, muammoni muhokama qilishda qatnashish, xulosa chiqarish va hk). O'quvchilar dialoglarda, munozaralarda qatnashish, muammolarni birgalikda hal qilish, monolog gaplarni idrok etish va yaratish orqali bunday faoliyatda tajriba orttirishadi;

- Shaxsiy- u inson, uning ichki dunyosi, munosabatlari, o'z aqliy fazilatlari, imkoniyatlari, qobiliyatlari, qadriyatlarini, maqsadlari, ideallari haqidagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiya sohasidagi faoliyat usullari o'z-o'zini bilish, o'z tanlovini amalga oshirish va mumkin bo'lgan alternatalarni aniqlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. va ularning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilish, o'zlari va boshqalar uchun oqibatlarini oldindan ko'ra olish, xatolarni tan olish va tuzatish va hokazo. Shaxsiy tajriba orttirish o'z taqdirini o'zi belgilash axloqiy muammolarga asoslangan rolli o'yinlar, tanlov vaziyatlari davomida amalga oshiriladi.

Chet tillarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv o'quvchilarga chet tilini tezroq va samaraliroq o'zlashtirish imkonini beruvchi samarali usuldir. U amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va faol ta'lim metodlaridan foydalanishga asoslanadi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv o'quv samaradorligini oshirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish kabi qator afzalliklarga ega.

1. Ариян М.А. Социально развивающая методическая система обучения иностранным языкам в средней школе: проектирование и реализация// Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук, 2009. Стр.25-40
2. Бим, И. Л. Компетентностный подход к образованию и обучению иностранным языкам / И. Л. Бим // Компетенции в образовании: опыт проектирования; ред А. В. Хуторской. - М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. - С. 156-163.
3. Кузнецова, Н.Г. Общекультурная компетенция: подходы к определению сущности и структуры// <https://cyberleninka.ru/article/n/obschekulturnaya-kompetentsiya-podhody-k-opredeleniyu-suschnosti-i-struktury>